

УДК 94 (336.742)

Д. В. Андриевский, М. М. Чореф

**КОШЕЛЕК МОНЕТ КРЫМСКОГО ХАНСТВА,
НАЙДЕННЫЙ БЛИЗ С. МЕЖВОДНОЕ (ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, КРЫМ)***

Одной из интереснейших задач, стоящих перед современной нумизматикой, является выработка методики датирования монетных кладов, сформировавшихся вне зоны существования развитого денежного обращения. Дело в том, что таких регионах наблюдалось значительное увеличение периода использования платежных знаков. В результате в обращении находились разновременные монеты. Вполне возможно, что их могли ценить за содержащийся в них драгоценный металл. Но, в таком случае, требуется объяснить причину, побуждавшую владельцев изымать из обращения разновременные монеты для составления сокровищ.

Мы решили проследить эту ситуацию на примере крымских позднесредневековых кладов. Продолжая ранее начатое исследование, попытались атрибутировать и датировать небольшой нумизматический комплекс, состоящий из разновременных монет Крымского ханства. Полагаем, что он выпал из обращения в последние годы существования этого государства. Само же образование этого небольшого сокровища свидетельствует о недоверии его владельца к правительству последнего крымского хана Шахина Гирея, монеты которого, в кладе не присутствуют.

Ключевые слова: Крымское ханство, история, нумизматика, денежное обращение, клад.

Сведения об авторе: Андриевский Денис Вадимович¹, независимый исследователь, Русское географическое общество; Чореф Михаил Михайлович², кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории региональных исторических исследований, Нижневартровский государственный университет.

Контактная информация: 295007, Россия, г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4, Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, географический факультет; тел.: +7 (978) 023-9219, e-mail: simfamif@mail.ru¹; 628626, Россия, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56, Нижневартровский государственный университет; тел.: +7 (964) 1709641, e-mail: choref@yandex.ru².

D. V. Andrievsky, M. M. Choref

**PURSE CRIMEAN KHANATE COINS FOUND NEAR THE VILLAGE MEZHVDNOE
(CHERNOMORSKY RAION, THE CRIMEA)**

One of the most interesting challenges facing modern numismatics, is to develop a technique dating coin hoards, formed outside the existence of a developed money circulation. The fact that such regions showed significant increase in the period of use of payment signs. As a result, different time in circulation coins. It is possible that they could be appreciated for they contain precious metal. But, in this case, it is required to explain the reasons that motivate the owners to withdraw from circulation coins of different time for the compilation of treasures.

We decided to follow the situation on the example of Crimean late medieval treasures. Continuing previous studies have tried to attribute and date numismatic small complex consisting of different times of the Crimean Khanate coins. We believe that he dropped out of treatment in recent years, the existence of this state. The very same degree of this small treasure shows its distrust of the government to the owner of the last of the Crimean Khan Shahin Giray, whose coins are not present in the hoard.

Key words: Crimean Khanate, history, numismatics, currency, treasure.

About the author: Andrievskij Denis Vadimovich¹, independent researcher, Russian Geographical Society; Choref Mikhail Mikhailovich², Candidate of Historical Sciences, Senior Research scientist at the Regional Historical Research Laboratory.

Contact information: 295007, Russian Federation, Simferopol, 4 Vernadskogo Avenue, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Faculty of Geography; Tel.: +7 (978) 023-9219, e-mail: simfamif@mail.ru¹; 628626, Nizhnevartovsk, 56 Lenina St., Nizhnevartovsk State University; Tel.: +7 (964) 1709641, e-mail: choref@yandex.ru².

Не секрет, что исключительно точные данные о составе и характере денежного обращения в разные периоды истории дают закрытые комплексы, к которым относят и клады. Однако их атрибуция куда сложнее, чем определение одиночных монет. Дело в том, что эти собрания, как правило, длительного накопления. Судим по тому, что в них выпадали разновременные монеты,

* Статья поступила в номер 27 мая 2015 г.

зачастую имевшие разные периоды обращения¹. Но именно это обстоятельство мы и находим крайне важным. Ведь в результате верной атрибуции монетного собрания удастся не только установить период формирования, но и, учитывая состав, выявить причины выпадения из обращения, и, тем самым проследить его исторический контекст.

Сразу же заметим, что эта мысль отнюдь не нова. Мы учитываем итоги исследования² северопричерноморских кладов античных (Абрамзон 2011; Абрамзон, Фролова 2007—2008; Кропоткин 1961: 39, 40, 54, 63—65, 68, 70, 71, 89, № 1, 8, 9, 27, 573, 578, 581, 606, 609, 617, 621, 622, 627, 628, 699, 707, 742, 749, 752, 770, 1099; Столярик 1992: 20—21, рис. 1—8; Фролова, Абрамзон, Горлов 2002; Чореф 2013b: 191—215) и византийских медальонов и монет (Гурулева 2009: 68—85; Кропоткин 1962: 21, 22, 31—32, 33, 34, 36, 37, № 4, 13, 26, 153, 154, 158, 159, 161, 202, 215—217, 220, 249, 250, 267, 268, 270; Соколова 1993: 145—152; 1997: 17—41, 63—65; Столярик 1992: 40—45, 59—63, рис. 17—20; Чореф 2008a: 117—130; Чореф 2011b: 271—275; Чореф 2012a: 243; Чореф 2013a: 93—96), подражаний им (Герцен, Сидоренко 1988: 120—135; Чореф 2012b: 157—172; Чореф 2013a: 128—135; Чореф 2015a: 58, 67—71; Чореф 2015b: 78—89), выпусков Крымского ханства (Белый 1995: 15—23; Муралевич 1928: 141—143; Чореф 2007: 375—382; Чореф 2008b: 162—170), а также результаты атрибуции комплексов, составленных из выпусков османского чекана: алтунов, предположительно найденного близ монастыря Сурб Хач (Чореф 2011a: 359—362), крупных биллонов, обнаруженных у с. Новоандреевка Симферопольского района (Чореф 2011a: 362—366) и у Чуфут-Кале (Чореф 2011a: 366—367), а также собраний разменных денег, открытых на территории монастыря на м. Виноградный (Чореф, Яшаева 2008: 434—449) и в Анапской крепости (Новичихин, Чореф 2015: 206—210). Мы датировали эти комплексы, основываясь на данных о периодах обращения позднейших монет. В результате были получены не умозрительные, а обоснованные и подтверждаемые археологически и с данными письменных источников датировки нумизматических комплексов (Новичихин, Чореф 2015: 206—210; Чореф 2011a: 359—370; Чореф 2012b: 157—172; Чореф 2013a: 93—96, 128—135; Чореф 2013b: 191—215; Чореф 2015a: 58, 67—71; Чореф 2015b: 78—89; Чореф, Яшаева 2008: 434—449). Основываясь на уже апробированной методике, попытаемся оценить историческую значимость³ заинтересовавшего нас небольшого собрания крымского ханского биллона, найденного 24 мая 2014 г. в Северо-Западном Крыму, а, точнее, неподалеку от с. Межводное, мыс Тарханкут, Крым.

Клад был обнаружен местным жителем. По его словам, во время поиска грибов в поле была найдена россыпь монет — 13 экземпляров, как было нами установлено, выпущенных в 1740—1777 гг. По-видимому, все они хранились в кошельке, со временем истлевшем в земле. Каких-либо следов деятельности человека в месте обнаружения клада, как то: осколков керамики, гвоздей, обработанных камней найдено не было. Складывается впечатление, что кошелек был сокрыт в укромном, необитаемом и редко посещаемом месте.

¹ Этот вопрос подробно разобран в (Чореф 2013b: 191—215).

² Перечислены только основные труды по этому вопросу, а также работы, оказавшиеся в зоне нашего внимания.

³ В этом смысле крайне показательна небольшая публикация Г. С. Богуславского и Д. М. Янова (Богуславский, Янов 2014: 345—357). В ней исследователи высказали и сформулировали весьма перспективные соображения по поводу атрибуции единичных находок монет Крымского ханства из района Белгорода. Статья примечательна как подробным изложением истории обнаружения изучаемых нумизматических памятников, так и вескими рассуждениями о причинах их поступления. Как верно заметили исследователи, позднейшие выпуски могли принести с собой ногайцы, хотя и не ценившие деньги в качестве средств платежа, однако использовавшие их для составления сокровищ и оформления украшений (Богуславский, Янов 2014: 348). Кроме того, Г. С. Богуславскому и Д. М. Янову же удалось проследить и объяснить сравнительную редкость крымского серебра и биллона первой половины XVI в., вызванной валютной политикой правивших тогда ханов (Чореф 2006: 155—161). Полагаем, что выводы уважаемых исследователей, сделанные при атрибуции единичных находок, могут быть с успехом использованы и при изучении кладовых комплексов.

Приведем описание монет:

1. Селямет Гирай II (1152—1156 гг. х., 1740—1743 гг.). Бешлык пятой разновидности по О. Ф. Ретовскому (Retowski 1905: 199, № 5, Taf. XIV: 5) (рис. 1: 1).

На лицевой стороне монеты различимы следы надписи в четыре строки:

خا[ن]	—	«Ха[н]
سلامت [کرای]		Селямет [Гирай]
بن		сын
[حاج سليم]		[Хаджи Селима]».

К сожалению, мы не можем описать обрамление надписи, т.к. оно не оттиснулось на монете из-за того, что заготовка для нее была значительно меньше штемпелей.

На оборотной стороне просматриваются остатки пятистрочного текста:

ضرب	—	«чеканена
في		в
باغچه سراي		Бахчисарае
[سنة]		[года
[۱۱۵۲]		1152]».

Выше его должны была быть размещена тамга правителя, но по уже понятным причинам она также не была оттиснута.

Что же касается внешнего вида монеты, то, заметим, что она сильно потерта, хотя буквы все еще различимы.

О длительности нахождения монеты в обращении свидетельствует и ее вес — 0,44 г. Сразу же заметим, что она легче, чем какая-либо иная монета в изучаемом собрании. Однако она, в силу незначительности этого клада, не могла оказаться в нем случайно. Полагаем, что единственным объяснением тому стало исключительное доверие населения к старой монете, которую считали более высокопробной, чем современные выпуски.

2. Арслан Гирай I (1161—1169 гг. х., 1748—1756 гг.). Бешлык (Retowski 1905: 198—200, № 1—16, Taf. XIV: 1, 4, 5, 7, XV: 9, 11, 12) (рис. 1: 2).

На аверсе различимы следы надписи в четыре строки:

خا[ن]	—	«[Ха]н
[ار]سلان [کرای]		[Ар]слан [Гирай]
[بن]		[сын
[دولت]		Девлета]».

На реверсе видна тамга правителя и читаются остатки пятистрочного текста, размещенного под ней:

ضرب	—	«чеканена
في		в
[باغچه سراي]		[Бахчисарае
سنة		года
[۱۱۶۱]		1161]».

Монета сильно изношена. Оттиски штемпелей неотчетливы. Вес — 0,60 г. Обрамление также не прослеживается. В силу значительной изношенности определение разновидности по О. Ф. Ретовскому не представляется возможным.

3. Селим III Гирей (1178—1180, 1184—1185 гг. х., 1764—1767, 1770—1771 гг.), первое правление. Бешлык (Retowski 1905: 217—218, № 5—21, Taf. XVI: 5—8, XVII: 9—21) (рис. 1: 3).

На лицевой стороне различимы следы пятистрочной надписи:

خا[ن]	—	«Ха[н]
سليم ك[راى]		Селим [Гирей]
بن		сын
فتح كراى		Фетх [Гирая]
خان		хана]».

На реверсе читаются остатки четырехстрочного текста:

ضرب[ب]	—	«чекан[ена]
في		в
باغچه سراى		Бахчи[сарая]
[۱۱۷۸]		1178]».

Тамга правителя не оттиснулась.

Монета сильно изношена. Оттиски штемпелей неотчетливы. Вес — 0,54 г. Разновидность также неопределима. Учитывая написание букв, предполагаем, что описываемая нами монета может быть отнесена к вариациям № 5—21 по О. Ф. Ретовскому.

4. Селим III Гирей, первое правление. Бешлык (Retowski 1905: 217—218, № 5—21, Taf. XVI: 5—8, XVII: 9—21) (рис. 1: 4).

На аверсе просматриваются следы пятистрочной надписи:

خان	—	«Хан
سليم كراى		Селим [Гирей]
بن		сын
فتح كراى		Фетх Гирая
خان		хана]».

На реверсе видна тамга и читаются остатки четырехстрочного текста, размещенного под ней:

ضرب	—	«чеканена
في		в
[باغچه سراى]		[Бахчисарая]
[۱۱۷۸]		1178]».

Монета сильно изношена. Оттиски штемпелей неотчетливы. Вес — 0,59 г. Разновидность неопределима. Предполагаем, что описываемая монета также может быть отнесена к вариациям № 5—21 по О. Ф. Ретовскому.

5. Максуд Гирай (1181—1182, 1185—1186 гг. х., 1767—1768, 1771—1772 гг.), первое правление. Бешлык (Retowski 1905: 223, № 1, 2, Taf. XVII: 1, 2) (рис. 1: 5).

На аверсе монеты видны отдельные буквосочетания пятистрочной надписи:

[خان]	—	«[Хан]
مقصود [کرای]		Максуд [Гирай]
بن		сын
سلامت [کرای]		Селямет [Гирая]
[خان]		хана]».

На реверсе просматриваются остатки текста в четыре строки, точнее, только одно слово:

ضرب	—	«чеканена
[في]		в]
باغچه سراي		Бахчисарае
[۱۱۸۱]		[1181]».

Ниже ضرب размещена крупная тамга правителя.

Монета сильно потерта. Ее вес — 0,56 г. В силу сильной изношенности разновидность по О.Ф. Ретовскому неопределима.

6. Максуд Гирай. Первое правление. Бешлык (рис. 1: 6) (Retowski 1905: 223, № 1, 2, Taf. XVII: 1, 2).

На лицевой стороне различимы следы пятистрочной надписи:

[خان]	—	«[Хан]
مقصود کرای]		Максуд Гирай]
بن		сын
سلامت [کرای]		Селямет [Гирая]
خان		хана]».

На оборотной стороне читаются остатки текста в четыре строки:

ضرب	—	«чеканена
[في]		в]
باغچه سراي		Бахчисарае
[۱۱۸۱]		[1181]».

Ниже ضرب размещена тамга.

Монета плохой сохранности. Вес — 0,55 г. Разновидность неопределима.

7. Максуд Гирай. Первое правление. Бешлык (рис. 1: 7) (Retowski 1905: 223, № 1, 2, Taf. XVII: 1, 2).

На аверсе сохранились следы пятистрочной надписи:

[خان]	—	«[Хан]
مقصود [کرای]		Максуд [Гирай]
بن		сын
سلامت [کرای]		Селямет [Гирая]
[خان]		хана]».

На реверсе читаются остатки текста в четыре строки:

ضرب	—	«чеканена
[في]		в]
باغچه سراي		Бахчисарае
[۱۱۸۱]		[1181]».

Ниже ضرب размещена тамга.

Монета сильно потерта. Вес — 0,54 г. Разновидность также неопределима.

8. Максуд Гирай. Первое правление. Бешлык (рис. 1: 8) (Retowski 1905: 223, № 1, 2, Taf. XVII: 1, 2).

На лицевой стороне различимы следы надписи в пять строк:

[خان]	—	«[Хан]
مقصود [كراي]		Максуд [Гирай]
بن		сын
سلامت [كراي]		Селямет [Гирая
[خان]		хана]».

На реверсе читаются остатки текста в четыре строки:

ضرب	—	«чеканена
[في]		в]
باغچه سراي		Бахчисарае
[۱۱۸۱]		[1181]».

Над ضرب размешена тамга.

Монета потерта. Вес — 0,58 г. Разновидность неопределима.

9. Селим III Гирей, второе правление. Бешлык (рис. 1: 9) (Retowski 1905: 234, № 1, Taf. XVIII: 1).

На лицевой стороне видны надписи в пять строк:

[خان]	—	«[Хан
سلي م [كراي]		[Сели]м [Гира]й
بن		сын
فتح [كراي]		Фетх Гира[я
[خان]		хана]».

На оборотной стороне читаются остатки текста в четыре строки:

[ضرب]	—	«[чеканена
[في]		в]
باغچه سراي		Бахчисарае
[۱۱۸۴]		[1178]».

Монета хорошей сохранности. Вес — 0,41 г.

10. Девлет Гирай III (1182—1183, 1189—1191 гг. х., 1767—1768, 1775—1777 гг.). Первое правление. Бешлык (рис. 1: 10) (Retowski 1905: 229, № 1—7, Taf. XVII: 1—7).

На аверсе видны фрагменты пятистрочной надписи:

[خان]	—	«[Хан]
دولت [کرای]		Девлет] Гирай
بن		сын
ارسلان [کرای]		Арслана [Гирая
[خان]		Хана]».

На реверсе различимы остатки четырехстрочного текста:

ضرب	—	«чеканена
في		в
[باغچه سراي]		[Бахчисарае
[۱۱۸۲]		1182]».

Тамга над ضرب не просматривается.

Монета потерята. Вес — 0,61 г. Разновидность неопределима.

11. Девлет Гирай III. Первое правление. Бешлык (Retowski 1905: 229, № 1—7, Taf. XVII: 1—7) (рис. 1: 11).

На лицевой стороне различимы следы пятистрочной надписи:

[خان]	—	«[Хан]
دولت [کرای]		Девлет [Гирай]
بن		сын
ارسلان [کرای]		Арслана [Гирая
[خان]		хана]».

На оборотной стороне читаются остатки текста в четыре строки:

ضرب	—	«чеканена
في		в
[باغچه سراي]		[Бахчи]сарае
[۱۱۸۲]		[1182]».

Тамга над ضرب не просматривается.

Монета потерята. Вес — 0,59 г. Разновидность неопределима.

12. Девлет Гирай III. Первое правление. Бешлык (Retowski 1905: 229, № 1—7, Taf. XVII: 1—7) (рис. 1: 12).

На аверсе читаются фрагменты пятистрочной надписи:

[خان]	—	«[Хан]
دولت کر[ای]		Девлет Гир[ай]
بن		сын
[ارسلان کرای]		[Арслана Гирая
[خان]		хана]».

На реверсе различимы остатки текста в четыре строки:

ضرب في باغچه [سرای [۱۱۸۲	—	«чеканена в Бахчи[сарай 1182]».
-----------------------------------	---	--

Тамга над ضرب не просматривается.

Монета потерята. Вес — 0,54 г. Разновидность неопределима.

13. Сахиб Гирай II (1185—1189 гг. х., 1771—1775 гг.). Бешлык (Retowski 1905: 238, № 1, Taf. XVIII: 1) (рис. 1: 13).

На лицевой стороне читается:

صا[حب] کرا[ی خان]	—	«Са[хиб] Гира[й хан]».
-------------------------	---	------------------------------

На реверсе можно разобрать:

[ضرب] في باغچه [سرای [۱۱۸۵	—	«[чеканена] в [Бахчи]сар[ай 1185]».
-------------------------------------	---	--

Тамга над ضرب не просматривается.

Монета потерята. Вес — 0,65 г. Разновидность неопределима.

Попытаемся атрибутировать этот комплекс. Судя по тому, что составившие его монеты были выбиты по различным стопам (Якушечкин 2012: 274—290), он, безусловно, длительного накопления. Но, в тоже время, заметим, что он довольно типовой — аналогичный по составу, но, куда более масштабный клад, уже был описан А. В. Белым (Белый 1995: 15—23). Напомним, что речь идет о подборке из 68 монет, выбитых в правления крымских ханов второй половины XVIII в., а, точнее, при Селиме Гирае II (1156—1161 гг. х., 1743—1748 гг.), Халиме Гирае (1169—1172 гг. х., 1756—1758 гг.), Селиме Гирае III, Максуде Гирае и Девлете Гирае III (Белый 1995: 20—23). Однако ученый не смог его атрибутировать, и, следовательно, датировать. Точнее, уважаемый исследователь счел возможным объяснить появление этих монет в изучаемом им собрании биллонов Девлета Гирая I (957—985 гг. х., 1550—1577 гг.) и Мухаммеда Гирая II (985—992 гг. х., 1577—1584 гг.) не тривиальной небрежностью хранителя фондов Бахчисарайского музея, а совершенно с нашей точки зрения необъяснимым стремлением подданных Крымского ханства и в XVIII в. использовать выпуски государей XVI в., игнорируя при этом эмиссии XVII в. (Чореф 2007: 377). Но, в данном случае, это не важно. Куда существеннее то, что в Бахчисарайском музее хранится значительный клад из 4439 поздних монет Крымского ханства, пополнивший собрание музея в 1925 г., при У. Боданинском (Алиев 2013: 12), из которого, собственно, и попали в собрание монет XVI в. 68 монет XVIII в. (Чореф 2007: 377). Так что у нас есть все основания считать, что подобного рода, причем даже куда более значительные собрания, отнюдь не единичны. Учитывая ранее высказанную точку зрения (Чореф 2007: 375—382; Чореф 2013: 191—215; Чореф, Новичихин 2015; Чореф, Яшаева 2008: 434—449), допускаем, что заинтересовавший нас комплекс мог выпасть из обращения в результате кардинального преобразования монетной стопы, приведшего к вытеснению всех прежних выпусков.

Полагаем, что речь может идти только о реформе, проведенной Шахин Гираем (1191—1197 гг. х., 1777—1782, 1782—1783 гг.) в четвертый год его правления, т.е. 1780 г.⁴ (Грибовский, Сень 2014: 133; Лашков 1886: 64; Смирнов 1889: 221) Полагаем, что местный житель, вернее всего — бедный крестьянин, спрятал свои скудные сбережения на черный день. И это вполне понятно, т.к. как он вряд ли мог доверять вновь выпущенной меди. Однако одно из социальных потрясений, упоминания о которых испещрили страницы истории правления Шахина Гирая (Грибовский, Сень 2014: 132—133; Лашков 1886: 66—69; Ратушняк 2013: 40—41; Смирнов 1889: 225—229), по-видимому, не позволило открыть это сокровище, в результате чего клад дошел до нашего времени.

Основываясь на этом, заключаем, что кошелек из с. Межводного является ценнейшим историческим источником, т.к. как нельзя лучше характеризует нестабильность ситуации, сложившейся в Крымском ханстве в последнее десятилетие его существования, т.е. в правление Шахин Гирая.

Литература

- Абрамзон М. Г. 2011. *Корпус боспорских кладов античных монет*. Т. II. Симферополь; Керчь: АДЕФ-Украина.
- Абрамзон М. Г., Фролова Н. А. 2007—2008. *Корпус боспорских кладов античных монет*. Т. I. Симферополь; Керчь: АДЕФ-Украина.
- Абрамзон М. Г., Фролова Н. А., Горлов Ю. В. 2002. *Клады античных монет на юге России (по материалам Краснодарского края)*. Москва: Эдиториал УРСС.
- Алиев Р. Д. 2013. Коллекция монет Крымского ханства из фондов КРУ «Бахчисарайский историко-культурный заповедник». В: Науменко В. Е. (ред.-сост). *V научные чтения памяти У. Боданинского: тезисы докладов и сообщений международной научной конференции (Бахчисарай, 23-27 октября 2013 г.)*. Симферополь: Антиква, 12.
- Белый А. В. 1995. Клад монет Крымского ханства из фондов Бахчисарайского историко-культурного заповедника. *Крымский музей* 1/94. Симферополь: Таврия, 15—23.
- Богуславский Г. С., Янов Д. М. 2014. Серебряные и билонные монеты Крымского ханства из новейших находок в Белгороде (Аккермане). *МАИЭТ XIX*, 345—357.
- Герцен А. Г., Сидоренко В. А. 1988. Чамнубурунский клад монет—имитаций. К датировке западного участка оборонительных сооружений Мангупа. *АДСВ* 24. Вопросы социального и политического развития, 120—135.
- Грибовский В., Сень Д. 2014. Опрометчивый полет сокола. Закат крымско-татарского государства и реформы Шахин-Гирея. *Родина* 7, 130—134.
- Гурулева В. В. 2009. Византийские монеты из Славянского (Анастасиевского) клада в собрании Государственного Эрмитажа. *ТГЭ Т. 48. Материалы и исследования Отдела нумизматики*. Т. 78, 68—85.
- Кропоткин В. В. 1961. Клады римских монет на территории СССР. *САИГ4-4*. Москва: Академия наук СССР.
- Кропоткин В. В. 1962. Клады византийских монет на территории СССР. *САИ Е4-4*. Москва: Академия наук СССР.
- Лашков Ф. 1886. Шагин-Гирей, последний крымский хан: исторический очерк. *Киевская старина* 9. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 37—80.
- Муралевич В. С. 1928. К нумизматике Гиреев (Заметка о монетах Девлет Гирея I, Мухаммед Гирея IV и Адиль Гирея из Феодосийского Археологического Музея). *ИТОИАЭ*. Т. 2(59). Симферополь: Крымполиграфтрест, 141—143.
- Новичихин А. М., Чореф М. М. 2015. Комплекс османских монет второй половины XVIII — первой четверти XIX вв. из Анапы. *V Анфимовские чтения. Культурные взаимодействия народов Западного Кавказа в древности и средневековье*: Материалы международной археологической конференции (г. Краснодар, 26-28 мая 2015 г.). Краснодар: Вика-Принт, 206—210.
- Ратушняк В. Н. 2013. Борьба за присоединение Крымского ханства к России на рубеже 1770-х — 1780-х гг. *Историческая и социально-образовательная мысль* 3(19), 39—42.
- Смирнов В. Д. 1889. *Крымское ханство под верховенством Османской Порты в XVIII в. до присоединения его к России*. Одесса: А. Шульце.
- Соколова И. В. 1993. Монеты Перещепинского клада. *ВВ* 54, 145—152.

⁴ Считаем необходимым обратить внимание читателя на крайне перспективное заключение В. В. Грибовского и Д. В. Сени (Грибовский, Сень 2014: 132). Дело в том, что ученые увязали денежную реформу 1780 г. с попыткой ограничить ареал обращения крымской ханской монеты. Действительно, кредитная медь Шахина Гирая вряд ли могла цениться за пределами его ханства.

- Соколова И. В. 1997. Монеты Перещепинского клада. Залесская В. Н., Львова З. А., Маршак Б. И., Соколова И. В., Фонарякова Н. А. *Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад*. Санкт-Петербург: Славия, 17—41, 63—65.
- Столярик Е. С. 1992. *Очерки монетного обращения Северо-Западного Причерноморья в позднеантичное и византийское время (конец III — начало XIII в.)*. Киев: Наукова думка.
- Федоров-Давыдов Г. А. 2001. *Золотоордынские города Поволжья: Керамика. Торговля. Быт*. Москва: Московский университет.
- Чорев М. М. 2007. К вопросу о периоде функционирования монетного двора г. Кырк-Йера. *МАИЭТ XIII*, 375—382.
- Чорев М. М. 2008а. К вопросу о номиналах бронз раннесредневекового Херсона. *МАИАСК 1*, 117—130.
- Чорев М. М. 2008b. Клад монет Крымского ханства из фондов Центрального музея Тавриды. *VIII Таврические научные чтения*. Ч. II. Симферополь: ЧП «Еврострой», 162—170.
- Чорев М. М. 2011а. К вопросу об обращении иностранной монеты в Крыму в XVI—XIX вв. *МАИАСК 3*, 359—370.
- Чорев М. М. 2011b. «Alterum alterius auxillo eget», или к атрибуции мультиплекса Перещепинского клада. В: Симонов В. В. (отв. ред.). *Современные проблемы изучения истории церкви. Международная научная конференция: тезисы докладов* Препринт. Москва: Московский университет, 271—275.
- Чорев М. М. 2012а. Денежная реформа Михаила III и переход к эмиссии таврических фоллисов. *МАИАСК 4*, 243—252.
- Чорев М. М. 2012b. К атрибуции Чамну-бурунского клада. *Культура, наука, образование: проблемы и перспективы*. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 7-8 февраля 2012 года). Ч. I. *История идей и история общества. Отечественная история*. В: Коричко А. В. (отв. ред.). Нижневартовск: Нижневартовский гуманитарный университет, 157—172.
- Чорев М. М. 2013а. *История византийской Таврики по данным нумизматики*: дисс. ... канд. истор. наук. Тюмень: Тюменский государственный университет.
- Чорев М. М. 2013b. К вопросу о периодизации денежного обращения Таврики периода римского господства. *Stratum plus 4*, 191—215.
- Чорев М. М. 2015а. *История византийской Таврики по данным нумизматики*. В: Казанский М. М. (отв. ред.). Тюмень; Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет (*МАИАСК. Suppl. 1*).
- Чорев М. М. 2015b. К вопросу об административном устройстве ранневизантийской Таврики по данным нумизматики. *Вестник Нижневартовского государственного университета 4*, 78—89.
- Чорев М. М., Яшаева Т. Ю. 2008. Клад серебряных монет из пещерного комплекса в округе Херсона. *МАИЭТ XIV*, 434—449.
- Якушечкин А. В. Монетная стопа Крымского ханства в XVIII в. (по письменным источникам). *МАИАСК 4*, 274—290.
- Retowski O. 1905. *Die Münzen der Girei*. Moskau: O. Herbeck.

References

- Abramzon, M. G. 2011. *Korpus bosporskih kladov antichnyh monet (Corpus of Bosporus hoards of ancient coins)*. Vol. II. Simferopol; Kerch: "ADEF-Ukraine" Publ. (in Russian).
- Abramzon, M. G., Frolova, N. A. 2007—2008. *Korpus bosporskih kladov antichnyh monet (Corpus of Bosporus hoards of ancient coins)*. Vol. I. Simferopol; Kerch: "ADEF-Ukraine" Publ. (in Russian).
- Abramzon, M. G., Frolova, N. A., Gorlov, Ju. V. 2002. *Klady antichnyh monet na juge Rossii (po materialam Krasnodarskogo kraja) (Treasures of Ancient Coins in the south of Russia (on materials of Krasnodar territory))*. Moscow: "Editorial URSS" Publ. (in Russian).
- Aliev, R. D. 2013. In *V nauchnye chtenija pamjati U. Bodaninskogo: tezisy dokladov i soobshhenij mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (Bahchisaraj, 23-27 oktjabrja 2013 g.) (The V scientific readings in memory of U. Bodaninsky: abstracts and reports of international scientific conference (Bakhchisaray, 23-27 October 2013))*. Simferopol: "Antikva" Publ., 12 (in Russian).
- Belyj, A. V. 1995. In *Krymskij muzej (Crimean Museum) 1/94*. Simferopol: "Tavrija" Publ., 15—23 (in Russian).
- Boguslavskij, G. S., Janov, D. M. 2014. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria) XIX*, 345—357 (in Russian).
- Gertsen, A. G., Sidorenko, V. A. 1988. In *Antichnaja drevnost' i srednie veka (Antiquity and the Middle Ages) 24. Voprosy social'nogo i politicheskogo razvitija (Questions of social and political development)*, 120—135 (in Russian).
- Gribovskij, V., Sen', D. 2014. In *Rodina (Motherland) 7*, 130—134 (in Russian).
- Guruleva, V. V. 2009. In *Trudy Gosudarstvennogo Jermitezha (Proceedings of the State Hermitage) Vol. 48. Materialy i issledovanija Otdela numizmatiki (Materials and Research Department of Numismatics)*. Vol. 78, 68—85 (in Russian).
- Kropotkin, V. V. 1961. In *Svod arheologicheskikh istochnikov (Collection of archaeological sources) G4-4*. Moscow: "Akademija nauk SSSR" (in Russian).

- Kropotkin, V. V. 1962. *Svod arheologicheskikh istochnikov (Collection of archaeological sources)* E4-4. Moscow: "Akademija nauk SSSR" (in Russian).
- Lashkov, F. 1886. In *Kievskaja starina (Kievan Past)* 9. Kiev: "Tipografija G. T. Korchak-Novitskogo" Publ., 37—80 (in Russian).
- Muralevich, V. S. 1928. In *Izvestija Tavricheskogo obshhestva istorii, arheologii i jetnografii (Proceeding of Taurian Society of History, Archaeology and Ethnography)*. Vol. 2(59). Simferopol: "Krympoligraftrest" Publ., 141—143 (in Russian).
- Novichihin, A. M., Choref, M. M. 2015. In *V Anfimovskie chtenija. Kul'turnye vzaimodejstvija narodov Zapadnogo Kavkaza v drevnosti i srednevekov'e: Materialy mezhdunarodnoj arheologicheskoi konferencii (g. Krasnodar, 26-28 maja 2015 g.) (Anfimov reading. Cultural interaction between the peoples of the Western Caucasus in ancient and medieval times: Proceedings of the international archaeological conference (Krasnodar, 26-28 May 2015))*. Krasnodar: "Vika-Print" Publ., 206—210 (in Russian).
- Ratushnyak, V. N. 2013. In *Istoricheskaja i social'no-obrazovatel'naja mysl' (Historical, social and educational thought)* 3(19), 39—42 (in Russian).
- Smirnov, V. D. 1889. *Krymskoe hanstvo pod verhovenstvom Ottomanskoj Porty v XVIII v. do prisoedinenija ego k Rossii (Crimean Khanate under the rule of the Ottoman Porte in XVIII century before connecting it to Russia)*. Odessa: "Tipografija A. Shul'ce" Publ. (in Russian).
- Sokolova, I. V. 1993. In *Vizantijskij vremennik (Byzantina Xronica)* 54, 145—152 (in Russian).
- Sokolova, I. V. 1997. *Monety Pereshhepinskogo klada (Coins of Pereshchepina Treasure)*. Zaleskaja, V. N., L'vova, Z. A., Marshak, B. I., Sokolova, I. V., Fonjakova, N. A. *Sokrovishha hana Kubrata. Pereshhepinskij klad (Treasures of Khan Kubrat. Pereshchepina Treasure)*. Saint Petersburg: "Slavija" Publ., 17—41, 63—65 (in Russian).
- Stoljarik, E. S. 1992. *Očerki monetnogo obrashhenija Severo-Zapadnogo Prichernomor'ja v pozdnerimskoe i vizantijskoe vremja (konec III — nachalo XIII v.) (Essays on monetary circulation of the North-West Black Sea in the late Roman and Byzantine period (end of the III — the beginning XIII centuries))*. Kiev: "Naukova dumka" Publ. (in Russian).
- Fedorov-Davydov, G. A. 2001. *Zolotoordynskie goroda Povolzh'ja: Keramika. Torgovlja. Byt (Golden Horde Volga region city: Pottery. Trade. Life)*. Moscow: "Moskovskij universitet" Publ. (in Russian).
- Choref, M. M. 2007. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* XIII, 375—382 (in Russian).
- Choref, M. M. 2008a. In *Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. Arheologija, istorija, numizmatika, sfragistika i jepigrafika = Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea. Archaeology, History, Numismatics, Sigillography and Epigraphy* 1, 117—130 (in Russian).
- Choref, M. M. 2008b. In *VIII Tavricheskie nauchnye chtenija (VIII Tauride scientific readings)*. P. II. Simferopol: "ChP "Evrostroj"" Publ., 162—170 (in Russian).
- Choref, M. M. 2011a. In *Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. Arheologija, istorija, numizmatika, sfragistika i jepigrafika = Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea. Archaeology, History, Numismatics, Sigillography and Epigraphy* 3, 359—370 (in Russian).
- Choref, M. M. 2011b. In *Sovremennye problemy izuchenija istorii cerkvi. Mezhdunarodnaja nauchnaja konferencija: tezisы dokladov Preprint (Modern problems of studying the history of the church. International scientific conference: abstracts Preprint papers)*. Moscow: "Moskovskij universitet", 271—275 (in Russian).
- Choref, M. M. 2012a. In *Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. Arheologija, istorija, numizmatika, sfragistika i jepigrafika = Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea. Archaeology, History, Numismatics, Sigillography and Epigraphy* 4, 243—252 (in Russian).
- Choref, M. M. 2012b. In *Kul'tura, nauka, obrazovanie: problemy i perspektivy: Materialy Vserossijskoj nauchno-praktičeskoj konferencii (g. Nizhneartovsk, 7-8 fevralja 2012 goda) (Culture, science, education: problems and prospects: Proceedings of the All-Russian scientific-practical conference (Nizhneartovsk, 7-8 February 2012))*. P. I. *Istorija idej i istorija obshhestva. Otechestvennaja istorija (The history of ideas and the history of society. National history)*. Nizhneartovsk: "Nizhneartovskij gumanitarnyj universitet", 157—172 (in Russian).
- Choref, M. M. 2013a. *Istorija vizantijskoj Tavriki po dannym numizmatiki (The history of Byzantine Taurica on the basis of numismatic data)*: Kand. Diss. Tjumen: "Tjumenskij gosudarstvennyj universitet" (in Russian).
- Choref, M. M. 2013b. In *Stratum plus* 4, 191—215 (in Russian).
- Choref, M. M. 2015a. *Istorija vizantijskoj Tavriki po dannym numizmatiki (The history of Byzantine Taurica on the basis of numismatic data)*. Tjumen; Nizhneartovsk: "Nizhneartovskij gosudarstvennyj universitet" (in Russian) (MAIASK. Suppl. 1).
- Choref, M. M. 2015b. In *Vestnik Nizhneartovskogo gosudarstvennogo universiteta (Bulletin of Nizhneartovsk State University)* 4, 78—89 (in Russian).
- Choref, M. M., Jashaeva, T. Ju. 2008. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* XIV, 434—449 (in Russian).
- Jakushechkin, A. V. In *Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. Arheologija, istorija, numizmatika, sfragistika i jepigrafika = Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea. Archaeology, History, Numismatics, Sigillography and Epigraphy* 4, 274—290 (in Russian).
- Retowski, O. 1905. *Die Münzen der Girei*. Moskau: "O. Herbeck" Publ.

Рис. 1. Клад монет Крымского ханства из с. Межводное: 1 — Селямет Гирай II; 2 — Арслан Гирай; 3—4 — Селим Гирай III, первое правление; 6—8 — Максуд Гирай; 9 — Селим Гирай III, второе правление; 10—12 — Девлет Гирай III, первое правление; 13 — Сахиб Гирай.

Fig. 1. The hoard of coins of the Crimean Khanate from the village Mezhdvodnoe: 1 — Selyamet Giray II; 2 — Arslan Giray; 3—4 — Selim Giray III, the first board; 6—8 — Maksud Giray; 9 — Selim Giray III, the second rule; 10—12 — Devlet Giray III, the first rule; 13 — Sahib Giray.